

La pair-aidance familiale pour les familles d'enfants autistes en France

Synthèse de recherche

2026-02-17

i Note

Ce document présente une synthèse en français des résultats de l'article scientifique suivant.

McCrossin, J., Lach, L., Biette, S., & Cappe, É. (2025). *Caregiver Peer Support for Families of Autistic Children in France*. *Child : Care, Health and Development*, 51(4), e70123.

DOI : <https://doi.org/10.1111/cch.70123>

Résumé

En France, des formes de soutien entre parents d'enfants autistes existent, mais elles restent encore peu développées et inégalement réparties sur le territoire. Cette étude a permis d'identifier **16 organisations** offrant une forme de pair-aidance familiale, principalement sous forme de **groupes de parents** (par exemple des cafés parents ou groupes de parole). Ces services sont présents dans **13 départements** seulement, et deux organisations offrent un service à portée nationale.

Un constat central ressort de l'étude : **les informations publiques sur ces services sont souvent**

limitées ou peu claires. Il est fréquemment difficile de savoir comment fonctionne le service, à qui il s'adresse, comment s'inscrire, ou si les pairs sont formés et soutenus dans leur rôle.

La pair-aidance familiale est pourtant reconnue comme une forme de soutien importante pour réduire l'isolement des familles, partager des expériences vécues et aider à mieux naviguer dans les services. Mieux décrire, structurer et rendre visibles ces services pourrait améliorer l'accès des familles et soutenir le développement de cette pratique en France.

Pourquoi cette étude ?

S'occuper d'un enfant autiste peut être très exigeant pour les familles, sur le plan émotionnel, administratif et social. En France, les familles ont longtemps dû composer avec un système de soins marqué par une reconnaissance limitée de leur expertise et de leur rôle comme partenaires dans l'accompagnement de leur enfant.

Plusieurs familles disent encore aujourd'hui avoir de la difficulté à être orientées vers des services après le diagnostic et à trouver des soutiens adaptés. Beaucoup consultent des informations sur Internet et se tournent vers les réseaux sociaux pour chercher de l'information et du soutien.

La pair-aidance familiale, c'est-à-dire le soutien offert par des parents à d'autres parents vivant des situations semblables, est reconnue à l'international comme une ressource utile. Pourtant, les services de pair-aidance familiale existants en France sont peu connus, en particulier pour les familles d'enfants autistes. Cette étude visait donc à mieux comprendre **ce qui existe réellement et comment ces services sont présentés au public.**

Qu'a-t-on fait ?

L'étude visait à **réaliser une identification des services existants** à partir d'informations accessibles au public.

Concrètement :

- une recherche sur Internet (Google) a été effectuée à l'aide de mots-clés liés à l'autisme, au handicap et au soutien entre parents ;
- des sites web, pages de réseaux sociaux et annuaires ont été consultés ;
- des échanges informels avec des personnes du milieu académique et communautaire ont aidé à repérer certaines ressources ;
- lorsque des informations manquaient, des contacts ont été pris avec certaines organisations.

L'étude s'est appuyée principalement sur **ce qu'une famille peut trouver en ligne** lorsqu'elle cherche du soutien.

Qu'a-t-on appris ?

Combien de services existent ?

- **16 organisations** offrant une forme de pair-aidance familiale ont été identifiées.
- Ces organisations sont présentes dans **13 départements** sur 101.
- Deux organisations proposent des services à l'échelle nationale.

À qui s'adressent ces services ?

- 6 organisations ciblent spécifiquement **l'autisme ou les troubles du neurodéveloppement.**
- 10 organisations s'adressent plus largement aux familles d'enfants ayant **tout type de handicap.**

Quels formats sont proposés ?

- 10 organisations sur 16 proposent uniquement **des groupes de parents** (cafés parents, groupes de parole).
- 2 organisations offrent exclusivement **un soutien individuel** entre pairs.
- 4 organisations **combinent soutien individuel et groupes.**
- 6 organisations proposent **une option en ligne**, mais la majorité des activités se déroulent en présentiel.

Les pairs sont-ils bénévoles ou salariés ?

- 4 organisations précisent que les pairs sont **bénévoles.**
- 4 indiquent qu'il s'agit de **postes rémunérés.**
- Dans plusieurs cas, cette information n'est pas indiquée publiquement.

Les pairs sont-ils formés ?

- Peu d'organisations mentionnent clairement une **formation** pour les pairs.
- Quand une formation est mentionnée, les détails sont souvent limités (contenu, durée, accompagnement).

Un constat central : le manque de clarté

Un résultat important de l'étude est le **manque de clarté dans les descriptions publiques des services**.

Pour une famille, il est souvent difficile de savoir :

- comment s'inscrire ;
- à quelle fréquence ont lieu les rencontres ;
- qui anime les groupes (pair, professionnel, ou les deux) ;
- ce que le service peut ou ne peut pas offrir ;
- comment les pairs sont soutenus dans leur rôle.

Ce manque d'information peut freiner :

- l'accès des familles au soutien ;
- l'orientation par les professionnels ;
- l'intérêt de parents qui pourraient devenir pairs-aidants.

Pourquoi la pair-aidance est-elle importante ?

La pair-aidance familiale peut jouer un rôle important pour :

- réduire le sentiment d'isolement ;
- partager des expériences concrètes ;
- aider les familles à mieux comprendre les services et les démarches ;
- reconnaître l'expertise des parents.

Lorsque les services sont peu visibles ou mal décrits, leur potentiel reste sous-utilisé. Améliorer la clarté et la structuration de la pair-aidance familiale pourrait renforcer sa place dans le paysage de l'accompagnement des familles en France.

Pourquoi clarifier et décrire les services de pair-aidance ?

Pour les familles

- Savoir que des services de pair-aidance existent.
- Comprendre rapidement ce que propose un service (format, fréquence, modalités) avant de s'y engager.
- Identifier si le service correspond à leurs besoins (soutien émotionnel, information, accompagnement administratif, etc.).
- Réduire l'incertitude au moment de chercher de l'aide.

Pour les associations et organismes

- Rendre l'offre de services plus accessible et compréhensible.
- Clarifier le rôle des pairs (bénévoles ou rémunérés).
- Réfléchir aux modalités de soutien, de formation et d'encadrement des pairs.
- Favoriser la crédibilité et le développement durable des services.

Pour les professionnels

- Disposer d'informations claires pour orienter les familles vers des ressources adaptées.
- Mieux comprendre le rôle complémentaire de la pair-aidance dans le parcours de soins.
- Faciliter la collaboration entre services professionnels et ressources communautaires.

Répartition territoriale

Départements offrant des services de pair-aidance.

¹ Les services nationaux sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Messages clés à retenir

1. La pair-aidance familiale pour les familles d'enfants autistes existe en France, mais elle reste limitée.
2. Les services sont inégalement répartis sur le territoire.
3. Les groupes de parents sont le format le plus courant.
4. Les informations publiques sur les services sont souvent incomplètes.
5. Mieux décrire et structurer la pair-aidance pourrait améliorer l'accès et son développement.

Services de pair-aidance familiale par département

Département	Localisation	Nom du service	Organisation
49	Agen	Café des parents	Tom Enfant Phare
59	Cambrésis	Temps d'échange entre parents	Handimômes Cambrésis
27	Eure	Parent-ressources Autisme	CRANSE
36	Indre	Soutien aux parents	Affiche la couleur
62	La Madelaine-sous-Montreuil	Pôle parents aidants	Les Bobos à la ferme
91	Les Ulis	Groupe de parole	Association Détours
44	Loire-Atlantique	La mise en lien avec les pairs	Apei Ouest 44
44	Loire-Atlantique	La pair-aidance intervenants-pairs	Constellation
13	Marseille	Café des parents	Soliane
34	Montpellier	Paroles partagées	Halte Pouce
75	Paris	Café des parents	Ikigai
69	Rhône	Pair-aidance	Espairs
76	Seine-Maritime	Parent-ressources Autisme	CRANSE
31	Toulouse	Café des parents	Café Autisme
31	Toulouse	Café des parents « et moi alors »	L'Esperluette

Services nationaux

Service national	Organisation
S'informer et accompagner	Autisme Info Service
Groupe de parole	Cœur de Maman

Référence de l'étude

McCrossin, J., Lach, L., Biette, S., & Cappe, É. (2025). Caregiver Peer Support for Families of Autistic Children in France. *Child : Care, Health and Development*, 51(4), e70123. <https://doi.org/10.1111/cch.70123>

Contact

Jeffrey McCrossin, PhD
 jeffrey.mccrossin@mail.mcgill.ca
<https://www.linkedin.com/in/jeff-mccrossin/>